

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(3)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 206 sahifa,
16-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Raqamli savodxonlikni rivojlantirishda sun'iy intellekt vositalarining pedagogik va metodologik imkoniyatlari.....	10
<i>Shermanova Feruza Djumaboyevna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarining o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosarlarining boshqaruv madaniyati	15
<i>Xurramov Anvar Vafqulovich</i>	
5–7 yoshli bolalar jismoniy rivojlanishida futbol o'yin elementlarining pedagogik ahamiyati	19
<i>Olim Ziyoyev Toshpulatovich</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirish usullari.....	23
<i>Ashirov Abdirashid Ravshanovich, G'ulomova Durdona Shovkat qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni rivojlantirish metodikasi	26
<i>Ashirov Abdirashid Ravshanovich, Olimjonova Humora</i>	
Algebra va funksiya: SAT matematikasining asosi	30
<i>Abdullayev G'ayratjon Mutalipovich</i>	
Psixologik savodxonlikning psixologik xizmat samaradorligini ta'minlashdagi nazariy va amaliy asoslari	34
<i>Fayzullayev Mirzaodil Mirzamurodovich</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalarda pedagogik odobni rivojlantirish muammosi	40
<i>Fayzullayeva Feruza Aktamjon qizi</i>	
Yosh oilalarning mustahkamligiga zamonaviy axborot vositalaridan foydalanishning ta'siri	44
<i>Kushakova Nargiza Islambaevna</i>	
Strategic Educational Management: Methods for Improving Teaching and Learning Outcomes	47
<i>Majitova Munisa Oybek qizi</i>	
Talabalarda ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari	51
<i>Normurodova Qunduz Tursun qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida masofaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish mexanizmlarini takomillashtirish	54
<i>Nurmaxmatov Lutfulla Abduxomid o'g'li</i>	
Savod o'rgatish davrida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish metodikasi	58
<i>Po'latova Sitora Olimjonovna</i>	
Yosh sportchilarni tarbiyalash va huquqiy himoya qilishning pedagogik mexanizmlari	62
<i>Rahmonov Amirshoh Abdumuxtorovich</i>	
Bo'lajak kimyo o'qituvchisining metodik tayyorgarligini takomillashtirish.....	66
<i>Shomurotova Sh. X.</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida lingvistik kompetensiyani rivojlantirishning metodika asoslari	70
<i>Shukurova Zarina Mirobid qizi, Mambetova Lobar Mirzavali qizi</i>	
Raqamli savodxonlikni rivojlantirishda sun'iy intellekt vositalarining pedagogik va metodologik imkoniyatlari.....	73
<i>Shermanova Feruza Djumaboyevna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-emotsional kompetentligini rivojlantirishda art-pedagogik texnologiyalar .	77
<i>Suvanova Kamola Raimqul qizi</i>	
O'quvchilarning mustaqil fikrlash samaradorligini oshirishda muammoli ta'lim texnologiyasining o'rni.....	81
<i>Zikriyoyeva Feruza Sadullo qizi</i>	
Обучение основам ультразвуковой диагностики с использованием метода “Каждый учит каждого” ...	85
<i>Набиев Абдулло Абдувохидович</i>	
To'lepbergen Qayipbergenov asarlarida komil insonni tarbiyalash masalalari	88
<i>Xabibnazarova Saiyra Baxitbayevna</i>	

Alisher Navoiyning "Hayrat ul-abror" asari orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarida ma'naviy fazilatlarini shakllantirish	91
<i>Karamatova Dilfuza Sadinovna, Mahmudova Niginabonu Mizrof qizi</i>	
Ekologik muammoli vaziyatlar orqali kimyo fanida kreativ tafakkurni rivojlantirish metodikasi	96
<i>Ibodullayeva M. I., Dinnazarova F. S.</i>	
Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida masofaviy ta'limni tashkil etish metodikasi	101
<i>Saydullayev Zafar Erkinovich</i>	
Talabalarni milliy hunarmandchilik vositasida samogen tarbiyalashda tarixiylik tamoyili	104
<i>Allanov Shuxrat Qilichovich</i>	
"Harry Potter" asarining o'zbekcha tarjimasida stilistik vositalarni qayta yaratish masalalari	108
<i>Fayziyev Baxodir Baxshilloevich</i>	
Maktabgacha ta'limda bolalar nutqini o'stirishning integratsiyalashgan texnologiyalaridan foydalanish	112
<i>Imamova Nilufar Zabiylulla qizi, Nurmatova Gulchexra Baxadirovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida lingvistik kompetensiyani rivojlantirishning metodik asoslari	116
<i>Shukurova Zarina Mirobid qizi, Mambetova Lobar Mirzavali qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash	119
<i>Eshonqulova Ma'suda Habibovna</i>	
Yosh oilalarda nikoh barqarorligini ta'minlovchi psixologik omillar	123
<i>Islomova Ozoda Isomiddin qizi</i>	
Aqliy rivojlanishida orqada qolgan bolalarni inklyuziv ta'limda o'qitish metodologiyasi	127
<i>Abdullayeva Maftuna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida xavfsiz psixologik muhit yaratishning pedagogik ahamiyati	131
<i>Turayeva Gulchexra Urayimovna, Ziyaeva Umida Xolmat qizi</i>	
STEAM asosida kollaborativ ta'lim muhitida metakompetensiyalarni rivojlantirish	135
<i>Axmadova Malika</i>	
Yosh sportchilarni sportga yo'naltirish va sportchilarni tanlash muammolari (futbol sport turi misolida)	139
<i>Xotamov Jaloliddin Xusniddin o'g'li</i>	
Biologiyada amaliy tajribalar o'tkazishning zamonaviy virtual yechimlari	143
<i>Mirzayeva Nodira Abduxamidovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik madaniyatni shakllantirishning ahamiyati	146
<i>D. P. Xodiyeva, M. Sh. To'rayeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativlikni shakllantirish metodikasi (texnologiya darslari misolida)	150
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Jurayeva Ozoda Ortiq qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika fanini o'rgatishda raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish	154
<i>G'. Yu. Eshmirzayev</i>	
O'quvchilarning ilmiy tafakkurini rivojlantirishda kimyo ta'limining o'rni va o'ziga xos jihatlari	157
<i>Kamolova Nargiza Ibragimovna</i>	
Bilingvizm (ikki tillilik) sharoitida o'quvchilarning nutq madaniyatini rivojlantirishning pedagogik asoslari	161
<i>Mapruza Embergenova</i>	
Zamonaviy jamiyatda gender sotsializatsiyasi va psixologik jins xususiyatlari: maskulinlik, femininlik va androginlikning empirik tahlili	167
<i>Nasrullayeva Asolat Abdumalik qizi</i>	
Bo'lajak muhandislarda chiziqli tenglamalar sistemalari va ularning amaliy tatbiqlarini o'qitish haqida	171
<i>Qushmurotov Umurbek Ibadillayevich</i>	
Bo'lajak tibbiyot xodimlarining xorijiy til kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha tajriba-sinov ishlari natijalari	177
<i>Raximova Nigora Atakulovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ko'p ma'noli so'zlar ustida ishlash orqali nutqiy qobiliyatini rivojlantirish ..	180
<i>Xo'jayeva Durdonaxon Maqsud qizi, Rustamova Zulfiya Xolmirzayevna</i>	
Pul qadriyatining o'smirlik davrida shakllanishiga ta'sir etuvchi milliy, ijtimoiy va psixologik omillar: iqtisodiy ijtimoiylashuvning psixodinamik yondashuvda tahlili	184
<i>Xolmuratova Mahbuba Maxmudovna</i>	

O'smirlarda koping xulq-atvor shakllanishida ota-ona va farzand o'rtasidagi munosabatlarning psixologik xususiyatlari	189
Yarmatova Sanobar Jo'rayevna	
Raqamli ta'lim muhitida talabalarning matematik kompetensiyalarini rivojlantirishda interfaol metodlar	193
Norquvatova Diyora Davron qizi	
Teatr texnologiyalarini maktabgacha ta'limga integratsiya qilishning pedagogik shartlari	197
Abdullayeva Aziza Abdurazzoq qizi, Salimova Dilmira Farxodovna	
Системно-функциональное моделирование и эмпирический анализ нравственно-волевой детерминации в профессиональной деятельности военнослужащих	201
Зохилов Нодирбек Улугбекович	

YOSH OILALARDA NIKOH BARQARORLIGINI TA'MINLOVCHI PSIXOLOGIK OMILLAR

Islomova Ozoda Isomiddin qizi

Toshkent davlat milliy pedagogika universiteti 1-kurs magistranti

Annotatsiya: Maqolada yosh oilalarda nikoh barqarorligini ta'minlovchi psixologik omillar tizimli yondashuv asosida tahlil qilinadi. Yosh oila tushunchasining nazariy asoslari, uning ijtimoiy-psixologik mohiyati hamda nikoh barqarorligiga ta'sir etuvchi ichki psixologik mexanizmlar – emotsional yaqinlik, kommunikatsiya, kognitiv tushunish, ishonch, konfliktlarni boshqarish va moslashuvchanlik zanjiri orqali yoritilgan. Tadqiqotda o'zbek va xorijiy psixolog olimlarning ilmiy qarashlari integratsiya qilinib, nikoh barqarorligi yagona psixologik tizim sifatida asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: yosh oila, nikoh barqarorligi, psixologik tizim, emotsional yaqinlik, kommunikatsiya, ishonch, konflikt, moslashuvchanlik, oilaviy psixologiya.

Abstract: The article examines psychological factors that ensure marital stability in young families through a systematic approach. The theoretical foundations of the concept of a young family, its socio-psychological nature, and internal psychological mechanisms influencing marital stability—emotional closeness, communication, cognitive understanding, trust, conflict management, and adaptability—are analyzed as an interconnected chain. The study integrates the scientific views of Uzbek and foreign psychologists and substantiates marital stability as a unified psychological system.

Key words: young family, marital stability, psychological system, emotional closeness, communication, trust, conflict, adaptability, family psychology.

Аннотация: В статье анализируются психологические факторы, обеспечивающие стабильность брака в молодых семьях, на основе системного подхода. Рассматриваются теоретические основы понятия “молодая семья”, его социально-психологическая сущность, а также внутренние психологические механизмы, влияющие на стабильность брака: эмоциональная близость, коммуникация, когнитивное понимание, доверие, управление конфликтами и адаптивность, представленные как взаимосвязанная система. В исследовании интегрированы научные взгляды отечественных и зарубежных психологов, на основе чего стабильность брака обоснована как целостная психологическая система.

Ключевые слова: молодая семья, стабильность брака, эмоциональная близость, коммуникация, доверие, конфликт, адаптивность, психологическая система.

KIRISH

Zamonaviy jamiyatda oilaning barqarorligi ijtimoiy rivojlanishning muhim indikatorlaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, yosh oilalarda nikoh barqarorligi masalasi psixologiya fanining dolzarb yo'nalishlaridan biridir. Statistik ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, ajrimlarning katta qismi nikohning dastlabki 5-yilida yuz beradi, bu esa yosh oilalarning psixologik jihatdan eng zaif davr ekanini ko'rsatadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'zbek psixologik maktabida V.M. Karimova yosh oilani “moslashuv davridagi psixologik tizim” sifatida talqin qiladi. Z. Nishonova esa oilaviy munosabatlarda kommunikatsiya madaniyati va emotsional muvozanatni asosiy determinant sifatida ko'rsatadi. G'arb psixologiyasida J. Gottman va T. Bradbury nikoh barqarorligini asosan kommunikatsiya sifati va konflikt uslublari bilan bog'laydi. Shu bois mazkur maqolada nikoh barqarorligi alohida omillar yig'indisi emas, balki uzluksiz psixologik tizim sifatida tahlil qilinadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida yosh oilalarda nikoh barqarorligini ta'minlovchi psixologik omillarni aniqlash maqsadida kompleks yondashuvdan foydalanildi. Ma'lumotlar anketalashtirish, yarim strukturaviy suhbatlar va psixologik diagnostika metodlari orqali yig'ildi. Respondentlar sifatida turli ijtimoiy sharoitda yashovchi yosh er-xotinlar tanlab olindi. Shuningdek, kuzatish usuli yordamida oilaviy munosabatlar dinamikasi o'rganildi. Olingan ma'lumotlar statistik tahlil (korrelyatsion va tavsifiy tahlil) hamda sifat tahlili usullari orqali qayta ishlanib, psixologik omillar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik aniqlashtirildi. Natijalarni chuqurroq talqin qilishda taqqoslash va umumlash-tirish metodlaridan foydalanildi, bu esa nikoh barqarorligini shakllantiruvchi asosiy psixologik mexanizmlarni tizimli ravishda yoritish imkonini berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Yosh oila tushunchasining psixologik talqiniga alohida to'xtaladigan bo'lsak, "yosh oila" – bu nikoh tuzilganidan keyingi dastlabki davrda (odatda 1–5-yil oralig'ida) shakllanadigan, er-xotin o'rtasida ijtimoiy, iqtisodiy va psixologik moslashuv jarayoni kechayotgan, hali to'liq barqarorlashmagan, lekin mustahkam oilaviy tizimga aylanish bosqichida bo'lgan kichik ijtimoiy guruhdir. Ilmiy psixologik nuqtayi nazardan esa yosh oila – bu faqat huquqiy nikoh birligi emas, balki doimiy rivojlanib boruvchi psixologik tizim bo'lib, unda er-xotin yangi rol va funksiyalarni o'zlashtiradi: turmush o'rtog'i, uy xo'jaligi hamkori, kelajakda ota-ona kabi rollar asta-sekin shakllanadi.

Yosh oilaning asosiy psixologik xususiyatlari nikoh barqarorligini yanada mustahkam bo'lishi uchun zamin yaratib beradi. Bulardan eng avvalo yosh er-xotinning bir-birlariga moslashuv jarayoni turadi. Yosh er-xotin o'zining individual odatlari, qadriyatlar va xulq-atvorini umumiy oilaviy tizimga moslashtiradi. Bu bosqichda kichik kelishmovchiliklar tez-tez uchrab turadi va bu konfliktlarni emotsional yaqinlikning shakllanishi bartaraf qila oladi. Oila endi shakllanayotganligi sababli hissiy bog'liqlik kuchayadi yoki sinovdan o'tadi. Bu davrda mehr, ishonch va psixologik xavfsizlik juda muhim rol o'ynaydi va shu bilan birgalikda rollarning taqsimlanishi ham asta-sekin o'z tasdig'ini topib boradi. Bunda yosh er va xotin o'rtasida majburiyatlar va vazifalar (iqtisodiy, maishiy, ijtimoiy) qayta taqsimlanadi va bu jarayonda konfliktlarga moyilliklar paydo bo'ladi. Moslashuv bosqichi bo'lganligi sababli tushunmovchiliklar ko'proq uchraydi. Biroq bu konfliktlar ko'pincha o'sish va tajriba orttirish vazifasini bajaradi. Yosh oilalarga ijtimoiy bosim va tashqi omillar ta'siri ham kuchliroq bo'ladi. Qaynona-qaynata munosabatlari, iqtisodiy sharoit va jamiyat kutishlari yosh oilaga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Bunday vaziyatlarda yosh oilalarda nikoh barqarorligini yanada mustahkam va ishonchli bo'lishi uchun quyidagi psixologik va ijtimoiy omillarni tizimli ravishda rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Avvalo, samarali kommunikatsiya ko'nikmalarini shakllantirish yosh oilalarda nikoh barqarorligining asosiy tayanch omillaridan biri hisoblanadi. Er-xotin o'rtasida ochiq, samimiy va konstruktiv muloqot mavjud bo'lsa, kelishmovchiliklar chuqurlashmaydi, balki o'z vaqtida hal etiladi. Ayniqsa, "faol tinglash", ya'ni sherikning fikrini bo'lmasdan, tushunishga intilish, empatik munosabat bildirish muhimdir. Bu esa o'z navbatida o'zaro hurmat va ishonchni mustahkamlaydi.

Ikkinchidan, emotsional intellekt darajasining yuqoriligi yosh oilada muhim psixologik resurs hisoblanadi. Er-xotin o'z his-tuyg'ularini anglay olish, ularni nazorat qilish va boshqarish orqali keskin vaziyatlarda ham vazminlikni saqlab qoladi. Bu esa konfliktlarning destruktiv shaklga o'tib ketishining oldini oladi. Emotsional yetuklik oila ichidagi psixologik muhitni barqarorlashtiradi.

Uchinchidan, rollar va majburiyatlarning aniq taqsimlanishi nikoh mustahkamligiga xizmat qiladi. Agar oilada iqtisodiy, maishiy va ijtimoiy vazifalar adolatli va o'zaro kelishilgan holda taqsimlansa, norozi kayfiyatlar kamayadi. Bu jarayonda moslashuvchanlik muhim: ya'ni rollar qat'iy emas, balki vaziyatga qarab o'zgarishi mumkin bo'lishi lozim. Shuningdek, o'zaro qo'llab-quvvatlash va ijobiy mustahkamlash mexanizmlari ham alohida ahamiyatga ega. Yosh oilada er-xotin bir-birining yutuqlarini qadrlashi, qiyinchiliklarda ruhiy dalda berishi nikohni mustahkamlaydi. Psixologik qo'llab-quvvatlash yetishmovchiligi esa begonalashuvga olib kelishi mumkin.

Bundan tashqari, konfliktlarni konstruktiv hal etish strategiyalarini egallash zarur. Har qanday oilada nizolar bo'lishi tabiiy, biroq ularni qanday hal qilish muhimroqdir. Muammoni shaxsga emas, vaziyatga qaratish, murosaga kelish, "yutish-yutish" (win-win) strategiyasidan foydalanish nikoh barqarorligini oshiradi. Yana bir muhim jihat – ijtimoiy-psixologik mustaqillikni shakllantirish. Yosh oilalar ko'pincha ota-onalar yoki qarindoshlar ta'sirida qolib ketadi. Bu esa ichki qarorlar qabul qilishda qiyinchilik tug'diradi. Shu sababli er-xotin o'z oilaviy chegaralarini belgilab, mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmasini rivojlantirishi lozim. Shu bilan birga, iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga intilish ham muhim omillardan biridir. Moliyaviy muammolar ko'pincha oilaviy nizolarning asosiy sabablaridan biri bo'lib xizmat qiladi. Rejalashtirish, budjetni to'g'ri taqsimlash va iqtisodiy mas'uliyatni bo'lishish nikoh barqarorligini mustahkamlaydi.

Bir soʻz bilan aytganda, yosh oilaning psixologik xususiyatlari – moslashuv jarayoni, emotsional yaqinlik, rollarning taqsimlanishi va tashqi omillarga sezgirlik – nikoh barqarorligining shakllanishida hal qiluvchi rol oʻynaydi. Ushbu jarayonlarda samarali kommunikatsiya, emotsional yetuklik, oʻzaro qoʻllab-quvvatlash va konstruktiv konflikt boshqaruvi kabi omillarni rivojlantirish orqali yosh oilalarda mustahkam, ishonchli va barqaror nikoh munosabatlarini shakllantirish mumkin.

Psixologik nuqtayi nazardan yosh oila – bu dinamik tizim boʻlib, u doimiy ravishda ichki (emotsional, kognitiv) va tashqi (ijtimoiy, iqtisodiy) omillar taʼsirida oʻzgarib boradi. Shu sababli yosh oilaning barqarorligi statik holat emas, balki moslashuv va rivojlanish jarayoni hisoblanadi.

Nikoh barqarorligining psixologik modeli (uzviy yondashuv) haqida soʻz yuritadigan boʻlsak, yosh oilalarda nikoh barqarorligi quyidagi uzluksiz psixologik zanjir orqali shakllanishining guvohi boʻlamiz.

Bunda eng avvalo **emotsional yaqinlik** – boshlangʻich energiya manbai boʻlib xizmat qiladi. Nikohning ilk bosqichida emotsional yaqinlik er-xotin oʻrtasida psixologik xavfsizlikni yaratadi. Inson oʻzini qabul qilingan his qilganda ochiqlik paydo boʻladi. Bu ochiqlik keyingi barcha psixologik jarayonlarni harakatga keltiradi.

Ikkinchi oʻrinda **kommunikatsiya** – psixologik almashinuv jarayonida emotsional yaqinlik asosida er-xotin oʻrtasida kommunikatsiya faollashadi. Bu jarayonda faqat axborot emas, balki hissiy holatlar ham almashinadi. Natijada muloqot chuqurlashib, psixologik aloqa shakllanadi.

Shundan soʻng **kognitiv tushunish** – interpretatsion moslashuv kommunikatsiya natijasida er-xotin bir-birining fikrlash modelini tushuna boshlaydi. Bu bosqichda empatiya va qabul qilish kuchayadi, notoʻgʻri talqinlar kamayadi.

Toʻrtinchi navbatda **ishonch** – psixologik barqarorlik markazi tushunish asosida ishonch shakllanadi. Ishonch nikohning asosiy tayanchi boʻlib, u xavfsizlik hissini mustahkamlaydi va shubha darajasini pasaytiradi.

Beshinchidan, **konfliktlarni boshqarish** – dinamik muvozanat bosqichida oʻzaro ishonch mavjud boʻlgan oilada konfliktlar destruktiv emas, balki konstruktiv xarakterga ega boʻladi. Konfliktlar muammo emas, balki rivojlanish imkoniyati sifatida qabul qilinadi.

Va soʻngida **moslashuvchanlik** – tizimning yetuklik darajasida konfliktlarni toʻgʻri boshqarish er-xotinni psixologik jihatdan yetuk qiladi. Moslashuvchanlik stressga chidamlilik va hayotiy oʻzgarishlarga moslashish qobiliyatini shakllantiradi.

Mazkur uzviy psixologik zanjir yakuniy natijada nikohning ichki tizim sifatida barqarorligini taʼminlaydi va uni tashqi hamda ichki omillar taʼsiriga nisbatan chidamli qiladi. Shu nuqtadan kelib chiqib, modelning keyingi bosqichlarini ham koʻrib chiqish maqsadga muvofiqdir.

Keyingi bosqich sifatida identifikatsiya va “biz” konsepsiyasining shakllanishi alohida ahamiyat kasb etadi. Moslashuvchanlik darajasiga erishgan er-xotin endilikda oʻzlarini alohida individlar sifatida emas, balki yagona psixologik tizim – “biz” sifatida idrok eta boshlaydi. Bu bosqichda individual manfaatlar umumiy oilaviy qadriyatlariga uygʻunlashadi. Natijada qarorlar qabul qilish jarayonida ham individual emas, balki kollektiv yondashuv ustunlik qiladi. “Biz” konsepsiyasining shakllanishi nikohni tashqi tahdidlardan himoya qiluvchi psixologik “immunitet” vazifasini bajaradi.

Shundan soʻng qadriyatlar integratsiyasi va maʼnaviy uygʻunlik bosqichi yuzaga keladi. Er-xotin oʻzining shaxsiy qadriyatlari, hayotiy prinsiplarini bir-biriga moslashtirib, umumiy oilaviy qadriyatlar tizimini yaratadi. Bu tizim oila ichidagi qarorlar, xulq-atvor meʼyorlari va kelajak rejaları uchun yoʻnaltiruvchi mezon boʻlib xizmat qiladi. Qadriyatlar uygʻunligi mavjud boʻlgan oilalarda nizolar kamroq, oʻzaro tushunish esa yuqori darajada boʻladi.

Navbatdagi muhim bosqich – psixologik barqarorlikning mustahkamlanishi va rezilientlik (chidamlilik)ning rivojlanishi hisoblanadi. Ushbu darajada oila turli hayotiy sinovlarga (iqtisodiy qiyinchiliklar, ijtimoiy bosim, farzand tarbiyasi bilan bogʻliq muammolar) nisbatan bardoshli boʻlib boradi. Rezilientlik – bu faqat muammolarga dosh berish emas, balki ulardan oʻsish uchun foydalanish qobiliyatidir. Yosh oilalarda aynan shu sifat nikohning uzoq muddatli barqarorligini belgilaydi.

Bundan tashqari, oʻzaro rivojlanish va shaxsiy oʻsishni qoʻllab-quvvatlash bosqichi ham modelning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Barqaror nikohda er-xotin bir-birining shaxsiy rivojlanishiga toʻsqinlik qilmaydi, aksincha uni ragʻbatlantiradi. Taʼlim olish, kasbiy rivojlanish, ijtimoiy faollik kabi jihatlar qoʻllab-quvvatlanganda oila ichida ijobiy psixologik muhit yanada mustahkamlanadi.

Yakuniy bosqich sifatida integrativ barqarorlik va uzoq muddatli nikoh mustahkamligini koʻrsatish mumkin. Bu darajada yuqoridagi barcha psixologik elementlar oʻzaro uygʻunlashib, yagona tizim sifatida faoliyat yuritadi. Natijada nikoh nafaqat barqaror, balki rivojlanishga ochiq, dinamik va sogʻlom tizimga aylanadi.

Bir soʻz bilan aytganda, nikoh barqarorligining uzviy psixologik modeli ketma-ket va oʻzaro bogʻliq bosqichlardan iborat boʻlib, har bir bosqich keyingisini shakllantiradi. Emotsional yaqinlikdan boshlangan jarayon kommunikatsiya, tushunish, ishonch, konfliktlarni boshqarish va moslashuvchanlik orqali chuqurlashib boradi hamda yakunda identifikatsiya, qadriyatlar integratsiyasi va psixologik chidamlilik orqali mustahkam

tizimga aylanadi. Ushbu model yosh oilalarda nikohni nafaqat saqlab qolish, balki uni sifat jihatidan yuqori bosqichga olib chiqishning ilmiy asoslangan mexanizmini ifodalaydi.

G'arb olimi J. Gottman tadqiqotlariga ko'ra, nikoh barqarorligini belgilovchi eng muhim omil – kommunikatsiya sifati va konflikt uslubi hisoblanadi. Uning “to'rt halokatli xatti-harakat” modeli (tanqid, mensimaslik, himoyalash, sukut) nikoh buzilishining asosiy prediktorlari sifatida ko'rsatiladi.

O'zbek psixologiyasida esa V.M. Karimova oilaviy barqarorlikni emotsional yaqinlik va ijtimoiy moslashuv bilan bog'laydi. Ushbu yondashuvlar bir-birini to'ldirib, integratsion modelni shakllantiradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, yosh oilalarda nikoh barqarorligi murakkab psixologik tizim bo'lib, u emotsional, kognitiv va xulqiy omillarning uzviy bog'liqligiga asoslanadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, nikoh barqarorligi alohida omillar yig'indisi emas, balki bosqichma-bosqich rivojlanadigan dinamik psixologik oqimdir. Shu sababli yosh oilalarni qo'llab-quvvatlashda tizimli psixologik yondashuv muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Karimova V.M. Oila psixologiyasi. – Toshkent.
2. Nishonova Z. Shaxslararo munosabatlar psixologiyasi.
3. Gottman J. The Seven Principles for Making Marriage Work.
4. Bradbury T., Fincham F. Marriage and Family Psychology Studies.
5. Karney B., Bradbury T. Longitudinal Studies of Marriage.
6. Markman H. Fighting for Your Marriage.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(3)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.